

УДК 343.13
DOI 10.5281/zenodo.18467545
Научная статья

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ТЕОРЕТИКО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

DETENTION AS A MEASURE OF RESTRAINT IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS: THEORETICAL-LEGAL ANALYSIS AND MODERN TRENDS

САВИНА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА,

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина.

SAVINA POLINA SERGEEVNA,

Kutaфин Moscow State Law University.

Статья посвящена анализу ключевой проблемы уголовного процесса — необходимости обеспечения баланса между эффективностью расследования и защитой прав личности при избрании строгой меры пресечения, такой как заключение под стражу. Методологическую основу работы составили формально-юридический анализ, изучение последних изменений в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации и обобщение судебной практики. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивой тенденции к гуманизации: законодатель и правоприменитель последовательно ограничивают использование заключения под стражу, ориентируя суды на приоритет альтернативных мер и повышая стандарты обоснованности решений. Основной вывод заключается в том, что этот процесс приводит к поступательному ужесточению судебных критериев соразмерности и обоснованности, что в конечном итоге способствует укреплению гарантий прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве.

This article analyzes a key issue in criminal proceedings: the need to balance the effectiveness of an investigation with the protection of individual rights when choosing a strict preventive measure such as pre-trial detention. The methodological basis of the study is a formal legal analysis, a study of recent amendments to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, and a summary of judicial practice. The findings demonstrate a steady trend toward humanization: legislators and law enforcement are consistently limiting the use of pre-trial detention, guiding courts to prioritize alternative measures and raising standards for the validity of decisions. The main conclusion is that this process leads to a progressive tightening of judicial criteria for proportionality and reasonableness, which ultimately contributes to strengthening guarantees of individual rights and freedoms in criminal proceedings.

Ключевые слова: заключение под стражу, мера пресечения, уголовно-процессуальное принуждение, права и свободы личности, гуманизация.

Key words: remand in custody, preventive measure, criminal procedural coercion, individual rights and freedoms, humanization.

Введение.
Защита прав и свобод граждан — одна из приоритетных задач государства, что приобретает особую значимость в сфере уголовного судопроизводства, где применяются

меры процессуального принуждения. Заключение под стражу как самая строгая из мер пресечения, сопряженная с изоляцией лица от общества до вынесения приговора, требует особо тщательного правового регулирования и судебного контроля. Актуальность темы обусловлена реформами, направленными на гуманизацию уголовной политики, а также необходимостью соблюдения баланса между публичными интересами эффективного расследования и фундаментальным правом человека на свободу и личную неприкосновенность.

Правовая природа и сущность заключения под стражу.

Институт мер пресечения, обеспечивающий реализацию целей уголовного процесса, требует четкого и исчерпывающего законодательного регулирования. Четкость в определении их понятия, целей и условий применения выступает необходимым условием правомерного ограничения свободы и гарантией от произвольных решений [14, с. 1].

В теории уголовного процесса отсутствует единое легальное определение заключения под стражу, что порождает дискуссии среди правоведов. Причем многие процессуалисты определяют понятие через признаки меры пресечения. Так, А.А. Резник определяет заключение под стражу как максимально возможный в уголовном судопроизводстве объем правовых ограничений для подозреваемого (обвиняемого), предусматривающих его полную изоляцию от общества [13, с. 399]. По мнению О.В. Петрова, заключение под стражу носит предварительный характер, поскольку оно не определяет вид и размер наказания, а гарантирует достижение специальной цели — постановление приговора и вступления его в законную силу, выполняя роль принудительного акта по устранению неправомерных действий обвиняемого (подозреваемого), представляющих угрозу правосудию, следовательно, выступая как средство пресечения [8, с. 10].

Важно разграничивать смежные понятия: «заключение под стражу» и «содержание под стражей». «Заключение под стражу» — это мера пресечения в уголовно-процессуальном праве, которая заключается во временной изоляции подозреваемого (обвиняемого) до рассмотрения материалов уголовного дела в суде и вынесения приговора. Согласно п. 42 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) содержанием под стражей является пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом [19].

Сущность заключения под стражу заключается во временной изоляции подозреваемого или обвиняемого с целью обеспечения задач уголовного судопроизводства. Как отмечает В.А. Михайлов, сущность заключения под стражу состоит в том, что гражданин лишается свободы до окончательного решения вопроса судом о его виновности при условии, что эта мера пресечения не будет изменена или отменена [17, с. 11].

Другие авторы акцентируют внимание на физической изоляции и наложении строгих правоограничений, что делает меру пресечения ключевым инструментом противодействия угрозам уголовному производству [21, с. 127].

А.А. Катцын выделяет следующие сущностные признаки заключения под стражу:

- строго регламентированная процедура принятия судебного решения об избрании рассматриваемой меры пресечения;
- наличие процессуальных гарантий и законных интересов обвиняемого или подозреваемого, в отношении которого решается соответствующий вопрос;
- условия, которые обеспечивают исследование обстоятельств уголовного дела, подтверждающих наличие оснований для применения к конкретному лицу заключения под стражу;
- исключительность — режим ограничения права на свободу и личную неприкосновенность;

– персонифицированный характер: она может быть избрана в отношении конкретного лица, имеющего процессуальный статус обвиняемого (подозреваемого) [7, с. 7–12].

Целями применения меры пресечения в целом, и заключения под стражу в частности, являются:

- лишение возможности скрыться от дознания, предварительного следствия и суда;
- воспрепятствование установлению истины по делу;
- пресечение продолжения преступной деятельности;
- обеспечение исполнения приговора [10, с. 192].

Материально-правовые основания для применения заключения под стражу образуют последовательную систему норм УПК РФ. Ст. 97 УПК РФ устанавливает исчерпывающий круг процессуальных рисков, реальность которых подлежит доказыванию. Ст. 99 УПК РФ предписывает обязательный учет обстоятельств дела и личности обвиняемого, исключая возможность применения данной меры лишь по формальному признаку тяжести преступления. Ст. 108 УПК РФ закрепляет субсидиарный принцип и дифференцирует условия применения меры пресечения в зависимости от категории преступления, устанавливая дополнительные гарантии для дел экономической направленности. В совокупности эти нормы формируют трёхступенчатую модель судебной проверки, требующую последовательного обоснования доказанности риска, необходимости ограничения свободы и невозможности применения альтернативных мер [9, с. 168–169].

Правовые последствия и ограничения при применении заключения под стражу.

Избрание заключения под стражу инициирует радикальную трансформацию правового статуса личности. Эта мера процессуального принуждения сопряжена с комплексом правоограничений высокой интенсивности, затрагивающих личную и имущественную сферы индивида. К ним относятся:

- утрата возможности свободно распоряжаться своим временем;
- ограничения права на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и общения;
- невозможность свободно осуществлять трудовую деятельность и распоряжаться имуществом.

Последствия изоляции носят пролонгированный социально-психологический характер и не нивелируются полностью даже после освобождения или реабилитации.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» (далее — ПП ВС РФ от 19.12.2013 № 41) подчеркивается, что ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными интересами, если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются пропорциональными, соразмерными и необходимыми для целей защиты конституционно значимых ценностей. При разрешении вопросов, связанных с применением законодательства о мерах пресечения, судам исходя из презумпции невиновности следует соблюдать баланс между публичными интересами, связанными с применением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности».

Характерной практикой является некритическое воспроизведение судами в постановлениях об избрании меры пресечения формулировок, представленных стороной обвинения. При этом зачастую отсутствует мотивированное изложение того, на основании каких конкретных доказательств суд пришел к выводу о реальности, характере и степени обоснованности угроз, перечисленных в ст. 97 УПК РФ [18, с. 1223].

Таким образом, судебное решение о применении такой меры пресечения должно быть не формальным, а основанным на тщательной оценке ее необходимости и соответствия указанным критериям.

Современные законодательные тенденции: ограничения применения заключения под стражу.

Курс на гуманизацию уголовно-исполнительной системы, закрепленный в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» [12], нашел отражение в Федеральном законе от 28.02.2025 № 13-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [20], который ограничивает применение заключения под стражу. В частности, изменения включают:

1. Ужесточение критериев по категориям преступлений:

- по преступлениям средней тяжести заключение под стражу возможно только при наличии насильственного характера деяния, а также при совершении преступлений тяжкой и особо тяжкой категорий;
- по преступлениям небольшой тяжести мера применяется в исключительных случаях — лишь при нарушении ранее избранной меры пресечения или попытке скрыться от органов предварительного расследования и суда.

2. Расширение списка исключительных обстоятельств применения заключения под стражу. В отношении лиц, которые обвиняются или подозреваются в совершении преступления средней тяжести без применения насилия или угрозы его применения мера применяется при условии существования одного из обстоятельств:

- лицо не имеет места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации;
- его личность не установлена;
- им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Стоит отметить, что согласно п. 4(2) ПП ВС РФ от 19.12.2013 № 41 суд не вправе избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, основываясь исключительно на отсутствии у лица места жительства или документов, удостоверяющих личность. Эти факты могут учитываться лишь как одно из доказательств, но не как самостоятельное и достаточное основание для самой строгой меры пресечения. При этом, независимо от наличия формальных оснований, суд во всех случаях должен обсуждать возможность применения более мягкой меры [11].

3. Расширение иммунитетов для уязвимых категорий:

- в ч. 2 ст. 108 УПК РФ установлен прямой запрет на заключение под стражу несовершеннолетних, беременных женщин, женщины, имеющей малолетнего ребенка, законного представителя, являющегося единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителя, опекуна или попечителя ребенка-инвалида за преступления небольшой и средней тяжести без применения насилия. По преступлениям средней тяжести с применением насилия, тяжким и особо тяжким требуется специальное обоснование.

- введен прямой запрет на заключение под стражу лиц, имеющих тяжелые заболевания, подтвержденные документами.

4. Повышение прозрачности судебных решений: в постановлении судьи об избрании меры пресечения должны быть указаны конкретные, проверенные в суде фактические обстоятельства, послужившие основанием для заключения под стражу. Использование непроверенных сведений не допускается [20].

Сравнительный анализ старой и новой редакции ст. 108 УПК РФ показывает смещение акцента с формального критерия (срок наказания свыше 3 лет) на качественные критерии (насильственный характер деяния, личность обвиняемого, его поведение). Расширен круг субъектов, в отношении которых применение меры пресечения ограничено, и детализирован перечень исключительных обстоятельств.

Судебная практика.

Верховный Суд Российской Федерации в своих разъяснениях последовательно указывает, что тяжесть преступления является необходимым, но не достаточным условием для избрания заключения под стражу. Так, в ПП ВС РФ от 19.12.2013 № 41 в п. 2 указано, что суд должен проверить обоснованность подозрения, то есть наличие данных о том, что лицо причастно к совершенному преступлению (застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т. п.) и доказанность общих оснований, указанных в ст. 97 УПК РФ, а также убедиться в невозможности применения более мягкой меры.

Анализ судебной статистики демонстрирует определенную тенденцию к снижению числа удовлетворенных ходатайств о заключении под стражу [16].

Таблица. 1. Динамика рассмотрения судами ходатайств о заключении под стражу (2023–2025 гг.)

	1 полугодие 2023 года	2 полугодие 2023 года	1 полугодие 2024 года	2 полугодие 2024 года	1 полугодие 2025 года
Поступило в производство	47 631	46 945	46 450	47 302	45 341
Удовлетворено	41 724	40 756	40 963	41 551	39 316
Отказано	5 374	5 504	4 948	5 219	5 510

Несмотря на отсутствие резкого спада, данные свидетельствуют о стабильно высоком проценте отказов (около 11–12 %), что может косвенно указывать на более вдумчивый подход судов к оценке оснований для изоляции. Особенно показателен рост числа отказов в 1 полугодии 2025 года на фоне общего снижения поданных ходатайств, что может быть связано с вступлением в силу ограничительных правок в УПК РФ.

Судебная практика все чаще демонстрирует отказ от шаблонного подхода, при котором тяжесть преступления автоматически повлекла за собой заключение под стражу. Яркой иллюстрацией служит дело гражданки К., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ, к которой была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц, которая последовательно продлевалась. Защитник обвиняемой подал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, которое впоследствии четвертым кассационным судом общей юрисдикции (далее — КСОЮ) было удовлетворено. КСОЮ в своем постановлении указала на ряд ошибок, допущенных судом первой и апелляционной инстанции. Во-первых, при вынесении решения учитывалась только тяжесть совершенного преступления, что недопустимо. Судам необходимо было проанализировать личность подозреваемого, его поведение до и после задержания, результаты расследования и судебного разбирательства, а также иные обстоятельства, указывающие на то, могло ли лицо воспрепятствовать расследованию преступления или рассмотрению дела в суде, могло ли оказать давление на участников уголовного судопроизводства. Суд указывает на то, что ранее инстанции опирались только на свои предположения. В связи с этим мера пресечения в отношении гражданки К. была изменена на домашний арест по месту фактического ее проживания [6].

Эту же линию продолжил Верховный Суд Российской Федерации в деле гражданина Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Несмотря на то, что обвиняемый содержался под стражей с 2021 года, а его ходатайства об изменении меры пресечения последовательно отклонялись, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приняла решение об изменении меры пресечения на домашний арест. Ключевым аргументом Верховного Суда Российской Федерации стало то, что суды нижестоящих инстанций, отказывая в изменении меры пресечения, не привели конкретных данных, обосновывающих вывод о том, что гражданин Д. может скрыться. Ссылки на «наличие оснований полагать» были признаны Верховным судом голословными и не соответствующими требованиям закона. Более того, Верховный Суд Российской Федерации отметил, что суд, упомянув о положительных характеристиках, отсутствии судимости и наличии постоянного места жительства, не дал этим обстоятельствам никакой правовой оценки, что является существенным нарушением [1].

Вместе с тем, судебная практика свидетельствует, что либерализация не означает вседозволенность. Как показывает дело гражданки Б., обвиняемой в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, к ней была применена мера пресечения в виде домашнего ареста, срок действия которой был продлен в связи с невозможностью закончить предварительное следствие до 2 месяцев. По итогу продления срока меры пресечения была подана апелляционная жалоба стороны защиты, которая просит отменить меру пресечения в виде домашнего ареста и назначить меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд, проверив все представленные материалы следователем, указал, что гражданка Б. обвиняется в совершении двух преступлений, одно из которых отнесено к категории тяжких. Кроме того, обвиняемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов при пересечении государственной границы Российской Федерации с Республикой Беларусь. Помимо этого, учитывалось семейное положение, возраст, состояние здоровья, наличие детей, ее характеристики. В связи с вышеизложенным, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты [2]. Впоследствии в отношении гр. Б. была изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу, в связи с нарушением условий нахождения под домашним арестом (общение со свидетелем по данному делу), также объем предъявленного обвинения изменился, что свидетельствует «о наличии у обвиняемой дополнительных мотивов скрыться от следствия, препятствовать сбору доказательств...». Апелляционную жалобу на оставление меры пресечения в виде домашнего ареста отклонили [4].

Пример из современной правоприменительной практики иллюстрирует сохраняющиеся сложности в обосновании строгих мер пресечения. Так, в июне 2025 года суд апелляционной инстанции по уголовным делам Московского городского суда рассмотрел апелляционную жалобу гражданина З., который обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Оставив меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения, апелляционная инстанция подтвердила решение суда первой инстанции, указав, что им были учтены тяжесть обвинения и данные о личности [3].

Однако, как показывает данный случай, формальное упоминание об учете обстоятельств еще не гарантирует содержательной оценки. Решение основывается преимущественно на тяжести инкриминируемого деяния, в то время как конкретные, индивидуализированные риски (например, попытки скрыться или воспрепятствовать органам предварительного расследования) не приведены.

Основные усилия следует направить на установление фактических обстоятельств дела, а не пытаться установить гипотетические последствия, предусмотренные ч. 1 ст. 97 УПК РФ [5, с. 144].

Требование конкретики, доказанности и соразмерности, провозглашенные краеугольным камнем при избрании самой строгой меры пресечения, зачастую подменяются отсылкой к формальному признаку тяжести преступления. Преодоление такого разрыва будет свидетельствовать о поступательной гуманизации уголовного судопроизводства при сохранении его эффективности.

Заключение.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что институт заключения под стражу в российском уголовном процессе находится в стадии трансформации, движущей силой которого является поиск баланса между эффективностью уголовного преследования и защитой прав личности.

Теоретическое осмысление правовой природы данной меры пресечения раскрывает ее как исключительную, строго регламентированную меру процессуального принуждения, влекущую серьезные правоограничения. Современное законодательное регулирование, усиленное позицией Верховного Суда Российской Федерации, последовательно ужесточает критерии ее применения, смещая фокус с тяжести преступления на анализ личности обвиняемого, его поведения и обоснованности рисков.

Новеллы, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 2025 году, а также складывающаяся судебная практика свидетельствуют о четкой тенденции к гуманизации и повышению стандартов обоснованности и соразмерности при избрании заключения под стражу. Это соответствует стратегическим целям российской правовой системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 20 апреля 2023 года по делу № 18-АПУ23-3-К4. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=758743#5SsZf8VO2loZoFzv> (дата обращения: 15.01.2026).
2. Апелляционное постановление Московский городской суд от 14 ноября 2023 года по делу № 10-24321/2023. URL: <https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=AOCN-&n=13649231&cacheid=1860C7F36D79B9C090F9B64D7BDB54A3&mode=splus&rnd=oYmOVg#NvEff8VCsPo7MVZv> (дата обращения: 15.01.2026).
3. Апелляционное постановление Московский городской суд от 24.06.2025 года по делу № 10-13408/2025. URL: <https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=AOCN&n=15312557-&cacheid=C9174FEC3FFC9C7BA66D065E0EEB55BB&mode=splus&rnd=oYmOVg#Zaeef8VVHZxJOhGI> (дата обращения: 15.01.2026).
4. Апелляционное постановление Московского городского суда от 13 февраля 2024 года по делу № 10-3182/2024. URL: <https://base.garant.ru/339021800/> (дата обращения: 15.01.2026).
5. Давлетов А.А., Азарёнок Н.В. Заключение под стражу как мера пресечения, применяемая к лицу, представляющему угрозу для общества // Правовое государство: теория и практика. 2024. №3(77). С. 140–147. DOI 10.33184/pravgos-2024.3.16.
6. Кассационное постановление Судебной коллегии по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 10 августа 2023 года по делу № 77-2861/2023. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ004&n=149316#FWrYf8VIWpBoDJog> (дата обращения: 15.01.2026).
7. Катцын А.А. О сущности заключения под стражу как вида государственного принуждения в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и уголовный процесс. 2013. №2. С. 7–12.
8. Петрова О.В. Основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу // Известия Юго-Западного Государственного университета. 2009. №2. С. 9–14.
9. Пикулева Е.А. Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном судопроизводстве // Вестник науки. 2025. №9 (90). С. 167–177.

10. Плоткина Ю.Б. К вопросу о сущности и целях мер пресечения // Вестник Московского университета МВД России. 2009. №7. С. 192–194.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156184/ (дата обращения: 15.01.2026).
12. Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/ (дата обращения: 15.01.2026).
13. Резник Г.М. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 457 с.
14. Ригер В.А., Дациева Х.Г. Меры пресечения в уголовном процессе России // Human Progress. 2025. №5. С. 33. DOI 10.46320/2073-4506-2025-5a-33.
15. Савельева Е.А. Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном судопроизводстве Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2024. №10-3 (157). С. 11–13.
16. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: официальный сайт. Москва. URL: <https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8773> (дата обращения: 15.01.2026).
17. Судницын А.Б., Воронов Д.А. Законность и обоснованность избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. 64 с.
18. Тукшаитов Р. Д. Процессуальные проблемы применения отдельных мер пресечения // Экономика и социум. 2025. №11-2 (138). С. 1222–1229.
19. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 15.01.2026).
20. Федеральный закон от 28.02.2025 N 13-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_499971/ (дата обращения: 15.01.2026).
21. Хапаев И. М. Понятие и значение меры пресечения в виде заключения под стражу в уголовном судопроизводстве // Северо-Кавказский юридический вестник. 2014. №1. С. 126–128.

Поступила в редакцию: 18.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Савина П. С., 2026.